

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236539>

УДК 796

АКТИВИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры

С.В. Мартинович,

ст.преп., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры

М.Ю. Палашенко,

преп., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,

Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы активизации важных психических процессов у обучающихся, влияющих на эффективность занятий по физической культуре. Освещается проблема развития внимания и ряд важных характеристик, которые составляют его основу. Значительное внимание уделяется развитию ряда психических свойств (восприятию и воображению), серьезно влияющим на эффективность запоминания программного материала. Освещаются определенные методы воздействия на эмоционально-волевою сферу занимающихся.

Ключевые слова: активизация психических процессов, развитие внимания, характеристики восприятия и воображения, психические раздражители, эмоционально-волевая сфера, физическая культура, эффективность обучения

ACTIVATION OF MENTAL PROCESSES THAT INCREASE THE EFFECTIVENESS OF TEACHING STUDENTS IN THE CLASSROOM ON PHYSICAL CULTURE

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture

S.V. Martinovich,

Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports, Faculty of
Physical Culture

M.Y. Palashenko,

Professor, Department of Physical Education and Sports, Faculty of
Physical Culture,

Gomel State University named after Francysk Skaryna,
Gomel

Annotation: The article discusses the activation of important mental processes in students that affect the effectiveness of physical education classes. The problem of attention development and a number of important characteristics that form its basis are highlighted. Considerable attention is paid to the development of a number of mental properties (perception and imagination), which seriously affect the effectiveness of memorizing program material. Certain methods of influencing the emotional and volitional sphere of students are highlighted.

Keywords: activation of mental processes, development of attention, characteristics of perception and imagination, mental stimuli, emotional-volitional sphere, physical culture, learning effectiveness

Внимание студентов является неотъемлемым психофизическим качеством, серьезно влияющим на процесс усвоения программного материала по физической культуре. Весь процесс обучения студентов требует развития и совершенствования навыков концентрации внимания на наиболее важных аспектах изучаемого предмета или явления. Физиологические механизмы внимания начинают значительно снижать свою функцию, после 15-20 минутного интервала интенсивной работы. Затем требуется

значительный промежуток времени для восстановления прежнего уровня концентрации внимания, которое свойственно конкретному индивиду.

В момент рассеивания внимания, наступает резкое снижение уровня восприятия информации и качества изучения материала. В данный промежуток времени студенты очень часто отвлекаются на раздражители, которые в малой степени имеют отношения к предмету физическая культура. Например, разговоры с коллегами, телефоны и другие сбивающие факторы.

В совокупности данные факторы приводят к тому, что значительная часть информации по предмету физическая культура не воспринимается сознанием, не анализируется и соответственно плохо укладывается в ячейках памяти. Таким образом в ходе процесса образования и обучения должен быть активизирован ряд психических свойств, позволяющих студентам лучше усваивать и закреплять пройденный программный материал. К данным психическим свойствам относятся внимание, память, мышление, восприятие, воображение, ощущения и ряд других важных психических процессов. Активизация педагогом данных психических свойств у студентов, позволяет увеличивать эффективность обучения по предмету физическая культура, познавательной деятельности, процесса образования.

Эффективность внимания измеряется такими свойствами как продолжительность внимания и ее концентрация за единицу времени. В общем можно сказать, что эти свойства являются основополагающими, определяя уровень внимания человека в целом.

Психофизическое качество внимание развивается посредством активизации ряда психических процессов участвующих в его формировании. Таким образом внимание человека – это выделение сознанием объектов или свойств объектов, на которых сосредоточивается активная деятельность субъекта [1, 3-5, 7-11].

В данном случае отметить особые характеристики влияющие на уровень внимания в целом и на отдельные его свойства [1-11]. Например, направленность внимания на объект или явление, имеющего для личности определенную значимость, среди которых важные свойства;

1. Сосредоточенность на явлении, объекте или свойстве (игнорирование посторонних раздражителей).

2. Устойчивость внимания на выбранной цели в течение необходимого времени.

3. Распределение и удержания внимания на значимых объектах с одновременным выполнением эффективных действий.

4. Объем внимания, характеризующийся количеством одновременно воспринимаемых объектов или свойств явлений.

5. Переключаемость психики, которая способна быстро переходить к видам деятельности, имеющим другие характеристики и содержание [1-11].

Уровень концентрации внимания индивида очень тесно взаимосвязан со спецификой вида деятельности или профессии. Высокий уровень внимания проявляется в тех видах деятельности, к которым у человека имеются большие природные задатки, а также высокий уровень мотивации. Здесь также уместно отметить, что уровень запоминания информации в памяти у обучающихся зависит также от ее роли, которую она играет в предмете или профессии. Таким образом, человек наиболее запоминает те данные, которые ведут непосредственно к достижению важных целей, поставленных индивидом в профессиональной и социальной деятельности. Например, у оперативных работников и военных уровень концентрации внимания и мобилизация психических и физических сил максимально повышена во время оперативного задания. Вместе с тем, при прохождении теоретического материала лекций, внимание обучаемых бывает резко снижено и заторможено (вплоть до засыпания). Таким образом, информация которая не является содержанием детерминированных свойств в психике индивида быстро забывается и стирается из памяти.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о взаимосвязи видов деятельности человека с закономерностями развития концентрации внимания человека на изучаемых объектах или явлениях [1-11]. Рассматривая влияние данного свойства на деятельность человека следует отметить виды внимания:

1. Произвольное внимание, во время которого объекты выбираются человеком целенаправленно.

2. Непроизвольное внимание, когда восприятие человека захватывают определенные явления или события в силу своей значимости, без предварительной подготовки к действиям.

3. После-произвольное внимание, когда студент осознанно начинает решать задачу и концентрируется, но забывает о поставленной ранее цели или объекте [1-11].

По мере развития видов внимания у обучающихся, следует постепенно увеличивать время концентрации на определенном виде деятельности или движении. В результате соблюдения принципа постепенности увеличивается уровень произвольного внимания в течении всего занятия по физической культуре. Данный фактор значительно увеличивает способность запоминать и усваивать необходимую информацию со значительной степенью надежности, которая затем закрепляется в памяти с помощью применения комплексов физических упражнений и практических заданий.

Преподаватель строит процесс обучения и развития на основе методов, которые включают ряд раздражителей наиболее доступных для психики, мышления и восприятия у большинства обучающихся. Например, преподаватель виртуозно выполняет определенный элемент техники движений, который затем выполняют все занимающиеся. Здесь идет сначала зрительное восприятие выполнения правильной техники движений, а затем идет закрепление воспринятого материала, посредством согласования обучающимися работы мышц в двигательном элементе. Затем тренер или преподаватель выполняет данный метод обучения с другими техническими элементами или движениями.

Таким образом, резко увеличивается эффективность восприятия теоретического материала и выполнения практических заданий. Особенно важно, что в этом процессе у обучающихся должна быть значительно задействована эмоционально-образная и волевая сфера психики. Здесь важно также тренировать различные виды переключения внимания с одного вида деятельности на другой, а также концентрироваться на различных объектах и субъектах, например, которые включены в процесс по физической культуре.

Важные психические свойства человека такие как память, внимание, восприятие, воображение, мышление, развиваются вследствие вовлечения в действия и события, которые важны,

интересны и эмоционально значимы. Поэтому для пробуждения произвольного и других видов внимания преподавателю необходимо использовать раздражители, стимулирующие развитие важных психических свойств (память, внимание, восприятие, воображение, мышление) у обучающихся. В данном случае практически весь запас резервных возможностей психики студентов вовлекается в изучаемые предмет или явление, и информация запоминается надолго.

С вниманием связаны также важные психические свойства индивида такие как восприятие и воображение. Восприятие (перцепция) – это познавательный процесс, в ходе которого человек получает и осознает информацию о каком-то предмете или явлении. Информация поступает в головной мозг через органы чувств, после чего у человека формируется целостный образ воспринятого предмета или явления [1, 3-5, 7-11].

В процессе восприятия изучаемого предмета у обучающихся постепенно развиваются память, мышление, анализ, воображение, ощущения. Данные процессы подкрепляются повтором и закреплением пройденного материала.

Воображение – это ряд психических процессов, в которых осуществляется создание в сознании человека новых образов, концепций, идей, представлений с помощью переработки ранее воспринятой информации [1, 3, 5].

Воображение тесно связано с процессами восприятия, а также помогает значительно повысить полноту восприятия изучаемого материала или явления. В процессе обучения необходимо самостоятельно развивать и выстраивать ассоциативный ряд нужных образов изучаемого предмета или явления. Это очень важный навык необходимый для расширения, закрепления памяти полученных знаний, которые необходимо применять длительный промежуток времени. В педагогической практике выявлено что знания, которые закреплялись на основе образов, сильно подкрепленных эмоциональной сферой человека, в дальнейшем наиболее эффективно применяются в профессиональной деятельности. Поэтому студентам нужно развивать не только отмеченные виды внимания, но и самостоятельно выстраивать цепочку необходимых ассоциативных образов, подкрепленных эмоционально.

Список литературы

- [1] Выготский Л.С. Лекции по психологии / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997. 144 с.
- [2] Габдулина Л.И. Подходы к исследованию внимания в отечественной и зарубежной психологии [Текст] / Л.И. Габдулина. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2007. 150 с.
- [3] Дмитриева Н.Ю. Общая психология: конспект лекций / Н.Ю. Дмитриева. – М.: Эксмо-Пресс, 2008. 158 с.
- [4] Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник / Г.М. Коджаспирова. – М.: КНОРУС, 2010. 744 с.
- [5] Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании / Л.С. Коршунова. – М., 2009. 132 с.
- [6] Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М., Академия, 2007. 369 с.
- [7] Маклаков А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2006. 592 с.
- [8] Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высших пед. учеб. завед. В 3 кн. Кн.1. Основы общей психологии. // 2-е изд. / Р.С. Немов – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 2015. 576 с.
- [9] Пашукова Т.И. Практикум по общей психологии / Т.И. Пашукова, А.И. Допира, Г.В. Дьяконов. – М.: Институт практической психологии, 1996. 145 с.
- [10] Рибо Т. Хрестоматия по вниманию / Т. Рибо. – М.: Академия, 2005. 208 с.
- [11] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн – СПб.: Питер, 2002. 560 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vygotsky L.S. Lectures on psychology / L.S. Vygotsky. – St. Petersburg: Soyuz, 1997. 144 p.
- [2] Gabdulina L.I. Approaches to the study of attention in domestic and foreign psychology [Text] / L.I. Gabdulina. – Rostov-on-Don: SFU, 2007. 150 p.
- [3] Dmitrieva N.Yu. General psychology: lecture notes / N.Yu. Dmitrieva. – M.: Eksmo-Press, 2008. 158 p.

- [4] Kojaspirova G.M. Pedagogy: textbook / G.M. Kojaspirova. – M.: KNORUS, 2010. 744 p.
- [5] Korshunova L.S. Imagination and its role in cognition / L. S. Korshunova. – M., 2009. 132 p.
- [6] Leontiev A.N. Activity. Conscience. Personality / A.N. Leontiev. – M., Academy, 2007. 369 p.
- [7] Maklakov A.G. General psychology [Text] / A.G. Maklakov. – St. Petersburg: Peter, 2006. 592 p.
- [8] Nemov R.S. Psychology: textbook for students of higher pedagogical studies. institution. In 3 books. Book 1. Fundamentals of general psychology. / R.S. Nemov // 2nd ed. – M.: Enlightenment: VLADOS, 2015. 576 p.
- [9] Pashukova T.I. Practicum on general psychology / T.I. Pashukova, A.I. Dopira, G.V. Dyakonov. – M.: Institute of Practical Psychology, 1996. 145 p.
- [10] Ribot T. Textbook on attention / T. Ribot. – M.: Academy, 2005. 208 p.
- [11] Rubinstein S.L. Fundamentals of general psychology / S.L. Rubinstein – St. Petersburg: Peter, 2002. 560 p.

© Д.В. Баранов, С.В. Мартинович, М.Ю. Палашенко, 2022

Поступила в редакцию 28.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Баранов Д.В., Мартинович С.В., Палашенко М.Ю. Активизация психических процессов, повышающих эффективность обучения студентов на занятиях по физической культуре // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 91-98. URL: <https://ip-journal.ru/>